

RITORIKA.

DINIY NUTQNING RITORIKANING TURI SIFATIDA

Xusanova Mashxura Kaxramanovna

Ingiliz filologiyasi, o'qitish metodikasi va tarjimashunoslik fakulteti

Andijon chet tillari instituti, Andijon, O'zbekiston

mashxura969@gmail.com ; +998979946661

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p2-156>

ARTICLE INFO

Received: 15th February 2023

Accepted: 26th February 2023

Online: 27th February 2023

KEY WORDS

Notiqlik turlari, notiqlik, va'z aytish, va'zlarning tasnifi, hatiblik, muzakirlik, dabirlik, munozara, ritorika, voizlik.

ABSTRACT

Ilohiy va ruhoniylar notiqlik qadimiylar. Voizlik qilishda notiqlik qonunlari muhim rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda va'z nazariyasi ritorika birligi, va'zgo'ylik esa notiqlik nutqining bir shakli sifatida qaraladi.

Kirish. "Hech bir qobiliyat – insonni jamiyat tomonidan zudlik bilan tan olinishini va yuqori mavqelarga erishishda notiqlikdek imkon yaratib bera olmaydi" - degan edi Chonsi M. Depyu. Kaykovus "Qobusnoma"da: "Bilgilkim xamma hunardan so'z hunari yaxshi" degan.

Ishonarli gapirish qobiliyati, yoki notiqlikni talqin qiluvchi ritorika fani bo'lib, u auditoriya oldida nutq qilish mahoratini, o'z nutqini yordamida tinglovchilarga samarali ta'sir qilish sirlarini, notiqlik madaniyatini o'rgatadi.

Metod. Tadqiqotda qiyosiy-chog'ishtirma taxlil usulidan foydalanilgan.

Muhokama va natija. Ritorikaning yuzaga kelishi qadimgi Rim va Yunonistonga borib qadaladi va avvalo Afinada sud jarayonlarida keng ishlatilgan. Ritorikani fan – oratorlik maxorati sifatida keng tarqalishiga sofistlar, ya'ni qadimgi o'qituvchilar asos solgan.

Miloddan avvalgi 5 asrlarda Korakas ritorikaga oid birinchi kitob yaratadi va Sirakuzada notiqlik maktabini ochadi. Antik davr maktabidan - Perikla (miloddan avvalgi 490-429yy), Demosfen (miloddan avvalgi 384-322yy.), Suqrot (miloddan avvalgi 469-399yy.), Platon (miloddan avvalgi 427-347 yy) va Siseron (miloddan avvalgi 106-43yy.) kabi buyuk notiqlar chiqqan.

Hellas notiqlik vatani hisoblanadi, unda miloddan avvalgi 5 asrda quldorlik demokratiyasi rivojlangan. Hellas shahrida notiqlikning gullab-yashnashi uchun alohida muhit yaratilgan. Bunday shaharda oliy organ xalq yig'ini bo'lib, siyosatchi bevosita xalqqa (demoga) murojaat qilgan. Sud jarayoni ham ochiq o'tkazilgan. Har kim ayblovchi bo'lishi mumkin bo'lgan. Ayblanuvchi o'zining aybsizligiga ishonirib, o'zini himoya qilishi zarur bo'lgan.

Eramiznng 335 yilida Aristotelning «Ritorika»si yaratiladi. Unda notiq oldiga quyidagilarnn vazifa qilib qo'yadi:

— Materialni har tomonlama tayyorlash.

- Materialni joylashtirish rejasini belgilash.
- Materialni o'zlashtirish, nutq qurnlashini to'g'rilash.
- Notiqning nutq materialini o'rgannishi.
- Materialni so'z bilan ifodalash.
- Nutqni talaffuz qilish, ya'ni nutq jarayoni.

Bu talablar hozir ham o'z kuchini saqlab kelmoqda. Usha davr sud notiqning katta namoyandasi Siseron edi. U sud notiqligida yuksak muvaffaqiyatlarga erishdi, notiqlik san'ati pazariyasiga ulkan hissa qo'shdi. Siseronning «Notiq haqida», «Notiq», «Brut» asarlarni hozir ham ma'lum qimmatga egadir.

Rim notiqlik maktabining yana bir buyuk vakili Mark Fabiy Kvintilnandir. U o'zining «Notiq bilimi haqida» kitobida bilimdonlikni notiqlikning birinchi sharti qilib qo'yadi. Kvintilian notiqlikka doir bilimni juda yoshlikdan o'rgana borish kerak, deydi. Nutqning tinglovchi uchun tushunarli bo'lishiga katta ahamiyat beradi. U «Sen shunday so'zlaginki, seni har bir kishi tushuna olsin», — degan edi.

Xullas, qadimgi Yunoniston va Rimda madaniy nutq, notiqlik nazariyasi rivojlantiriladi. Bu nazariya keyinchalik Ovrupada nutq madaniyatiga bag'ishlangan fanning maydonga kelishiga asos bo'ldi.

Sharqda, jumladan, Movarounnahrda badiiy, ilmiy ijodning taraqqiyoti bilan, shuningdek, va'zxonlik, «Qur'on»ni targ'ib qilish bilan mushtarak holda so'zning ahamiyati, ma'nosi va undan maqsadga muvofiq foydalanish borasida qadimdan ko'p yaxshi fikrlar aytilgan. Va'xonlikning, balog'at (chechanlik, notiqlik) san'atining o'suvi bilan nutq oldinga qo'yilgan talablar mukammallashib bordi. Buyuk allomalar Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Mahmud Qoshg'ariy, Zamahshariy, Abu Ya'qub Sakkokiy tilga, lug'atga, grammatika va mantiqshunoslikka bag'ishlangan asarlar yozdilar yoki boshqa sohalarga doir asarlarida bu mavzuga aloqador fikrlar bildirganlar.

Ilmiy ritorikada ikki sohani ajratish odatiy holdir: umumiy va xususiy ritorika. Umumiy g'oya qanday yaratilishini (nutq, matn) bir butun sifatida va uning bayonot yoki yozma shaklda qanday ifodalanishini ko'rib chiqadi.

Xususiy ritorika (yoki ular tez-tez aytganidek, "ko'p shaxsiy ritorika") og'zaki san'atning har xil turlarida, turli kasblarda, faoliyatning turli sohalarida nutq qurilishining xususiyatlarini o'rganadi. 19-asrning birinchi uchdan birida yaratilgan Nikolay Fedorovich Koshanskiyning darsligida quyidagi nuqtai nazar keltirilgan: "Umumiy ritorika barcha nasriy asarlarning boshlang'ich, asosiy, umumiy qoidalarini o'z ichiga oladi. Xususiy ritorika umumiy qonun-qoidalarga asoslanib, har bir nasriy asarni alohida ko'rib chiqadi, uning mazmuni, eng qulay joylashuvi, asosiy afzalliklari va kamchiliklari, maqsadini ko'rsatadi.

Albatta, bu sohalar – umumiy va xususiy ritorika – bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Odam birinchi navbatda umumiy ritorika qoidalari va tamoyillarini o'rgansa, so'ngra o'z kasbi, mutaxassisligi uchun maxsus zarur bo'lgan shaxsiy nayranglarni o'zlashtirsa ideal variant. Agar o'rganilgan narsalarni amaliyotda qo'llash hali rejalashtirilmagan bo'lsa (masalan, talaba ritorika bilan "o'zi uchun" tanishmoqchi bo'lsa), unda birinchi marta umumiy ritorikani o'rganish etarli.

Xususiy ritorikaning har xil turlari kelsak, zamonaviy dunyoda ko'plab tizimlashtirishlarni sanash mumkin, ularning har biri juda uyg'un va asosli. Juda mashhur

tizimlashtirish ritorika turlarini oratorika (lotincha "so'zlash" dan) va gomiletika (yunoncha "suhbatdosh" dan) ajratishga asoslangan.

Ritorika (voizlik san'ati) — jamoat oldida nutq so'zlash, notiqlik san'ati; ilmiy-siyosiy ma'ruza, bahs, munozara, targ'ibot va tashviqotning asosiy vositasi sifatida keng ijtimoiy mavqega ega bo'lgan san'at. Qadimda Sharq mamlakatlarida hukmdor shaxsan o'zi jamoat oldiga chiqib, o'z siyosati, xalqaro ahvol va b. haqida nutq so'zlagan. El oldiga chiqish, ayniqsa juma namozi, hayit, navro'z kunlari va b. da, mamlakatlararo urush boshlangandagi yig'inlarda odat tusiga kirgan. 9-a. ga kelib, bu muhim ishni xushovoz, ta'sirchan gapiradigan, ishontira oladigan maxsus kishilar — voizlarga topshirganlar. Shunday qilib, Voizlik san'ati shakllangan. Rivoji jarayonida dabirlik (davlat ahamiyatidagi yozishmalarni insho etish va o'qib berish), xatiblik (diniy, siyosiy mayldagi notiqlik), muzakkirlik (diniy-axloqiy masalalarni sharhlab berish) kabi tarmoqlari vujudga kelgan. Voizlik san'atining nutq matnlari, tinglovchilarning bilimi, ijtimoiy mavqei va b. xususiyatlarga ko'ra turli maqom (qism) larga bo'lingan: sultoniyyot (yuqori tabaqa uchun), xutubu jihodiya (jangovar nutqlar), g'aribona maqom (oddiy xalq uchun) ijtimoiy va badiiy jihatdan muhimligi tufayli asrlar davomida rivojlana bordi. O'rta asrlarda voizlik san'atining nazariyasi va talqin uslublarini yorituvchi ilmiy, uslubiy va xrestomatik asarlar yaratildi. Voizlik san'atini o'rgatuvchi maxsus soha — kalom ilmi, balog'a ilmi yuzaga keldi. Voizlik san'ati o'tmishda katta ijtimoiy qudrat kasb etgan, hozirgi notiqlik san'ati rivojida muhim rol o'ynagan.

Qadimgi Sharqda (IX asrgacha) voizlik vazifasini shoxlar, xalifalar bajarganlar. Ular juma kunlari, hayit va boshqa bayramlarda jamoani yigib, davlat siyosati, fuqarolarning majburiyat va burchlari (jumladan, itoatkorlik, konunlarga rioya kilish), chet mamlakatlardagi vaziyat, dushmailarning kirdikorlari, mudofaa masalalari xaqida va boshqa mavzularda va'z aytganlar.

IX asrdan boshlab davlat xukmdorlari bu tadbirni o'z ixtiyorlaridagi maxsus so'z ustalariga yuklab, ularni voizlar deb atay boshlaganlar. "Voiz" so'zi xatto ularning ismi-shariflariga qo'shib aytilgan va yozilgan.

Markaziy Osiyo voizlik san'ati xazinasida dastavval Baxovuddin Valad (XII asr), Jaloliddin Rumiy (XIII asr), Xusayn Koshifiy, Muvi voiz (XV asr) kabi so'z ustalari o'z hissalarini qo'shganlar.

XII asrdan boshlab voizlik san'ati nazariyasi va amaliyotini talqin va tavsif etadigan ko'plab ilmiy, tarixiy, uslubiy risolalar yozilgan. Bular qatoriga Muxammad Rafik Voizning "Avbob ul-jinon", Voiz Kazviniyning "Zilolu makol", Voiz Shirvoniyyning "Ahsan ul-axodis", Muxammad Voizning "Xidoyat ul-takdim", Kuraysh Saidiyyning "Anis ul-voizin", Voiz Samarkandiyyning "Ravozat ul-voizin", Kozi Ushiyning "Miftok ul-najjix", Voiz Koshifiyyning "Dax majlis", "Maxzan ul-insho" kabi asarlari kiradi. Shuningdek, tarixchi, shoir, muxaddislarning asarlarida xam voizlik san'atiga alokddor ba'zi fikrlar bayon etilgan. Chunonchi, tarixnavis Ali Yazdiyning "Zafarnomasi"da, Navoiyning "Majolis un-nafois", "Mantik, uttayar", "Maxzub ul-kulub", "Xamsa", "Chor devon" asarlarida; Zaynuddin Vosifiyyning (XV asr) "Badoe ul-vaqoe"; Xondamirning "Makorim ul-axlok" risolasida atoqli voizlarning maxorati, iste'dodi, va'zxonlik uslublari xaqida muloxazalar yuritilgan. Mavlono Navoiy voizlar "minbar ustida devonavor" kiyofada xamda otashnafas xarorat va xis-tuygu shijoati bilan nutqlarini me'yoriga yetkazganliklarini qayd etgan.

Tarixchilarning shoxidlik bildirishlaricha, soxibqiron Amir Temur, Mir Alisher Navoiy, Xusayn Boyqaro, Bobur, Mirzo Ulug'bek kabi davlat arboblari voizlik san'atini puxta egallaganlar va faoliyatlarida undan moxirona foydalanganlar.

Hulosa. Yuqorida takidlaganimizday voizlik san'ati asosan uch shaklda bulgan: dabirlik, xatiblik, muzakkirlik. Bulardan birinchisi - davlat makomidagi yozishmalarni yozma bayon etish va qiroat bilan ukib berish, ikkinchisi - juma kunlari peshin namozi oldidan xutba ukish, uchinchisi - juma kunlaridagi, xayit va boshka tantanali kunlardagi anjumanlarda xatibdan keyin diniy, axlokiy, xukukiy masalalarii sharxlab berishdai iborat bulgan. Keyinchalik, bularga respublikamizdi keng tarqalgan amri ma'ruflar xam kushilgan. Endilikda ularmi asosan imom-xatib, imom-noiblar, goxo mudarrislar utkazadilar. Umuman, voizlik san'atiga diniy ta'limot soxiblari hamisha katta e'tibor bilan karaganlar va bu an'ana xozir xam davom etmokda. Budan kelib chiqadiki diniy voizlik – ritorikaning bir turi sifatida fanni kelib chiqishiga va rivoj topishiga eng ko'p xissa qo'shgan deb ayta olamiz.

References:

1. Abduraxmon Ortiqov, Abdug'affor Ortiqov "Nutq madaniyati va notiqlik san'ati". T., 2002
2. Inomxo'jayev S. "O'tmish sharq notiqligi". T., 1972.
3. To'ra Qudratov. "Nutq madaniyati asoslari". T., 1993
4. Norqul Bekmirzayev "Notiqlik asoslari". T., 2006
5. Yusuf Xos Hojib "Quttadg'u bilig". T., 1971
6. Qayqovus "Qobusnoma". T., 1968.
7. Zoltan Literaty Summary and Theses of Doctoral (PhD) Dissertation homiletics and rhetoric (Relation in the past and potentials for the present), 2009
8. IX-XIV asrlar Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlari mutafakkirlarining tanlangan asarlari. - M., 1961
9. G.E. fon Grunenbaum. Klassik Islom. Insho tarixi. M., Nauka, 1986
10. Shuon F. Islomni tushunish. // Falsafa savollari. M., 1994 yil